

УДК

**М.ОСПАНОВ АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН МЕДИЦИНАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІНДЕ ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІҢ ЗЕРТТЕУ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ (БИОХИМИЯ ПӘНІ НЕГІЗІНДЕ)**

ЕРНАЗАРОВА ДИЛЯРА АБАВЕНА

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің жаратылыстану факультетінің
магистранты

Ғылыми жетекші - **КАЛИЕВА А.К.**, б.ғ.к, доцент
Ақтөбе, Қазақстан

***Аннотация:** Мақалада М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінде биохимия курсы шеңберінде шетелдік студенттердің зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру мүмкіндігі қарастырылады. Зерттеулерге негізделген халықаралық тәжірибе мен оқыту әдісін (Research-Based Learning, RBL) енгізу зерттеу дағдыларын, сыни және аналитикалық ойлауды, студенттердің кәсіби және ғылыми құзыреттіліктерін дамытуға ықпал ететіні көрсетілген. Шетелдік студенттердің академиялық, әлеуметтік және мәдени бейімделу мәселелері, оқытудың ғылыми-бағдарланған әдістерінің тиімділігі және ғылыми жобаларды оқу процесіне біріктіру жолдары талқыланады. Зерттеу нәтижелері медициналық білім беру бағдарламаларында RBL әдісін қолдану студенттердің кәсіби дайындығын, олардың ақпаратты сыни тұрғыдан талдау және ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенді қатысу қабілетін арттыратынын растайды.*

***Кілт сөздер:** шетелдік студенттер, зерттеу құзыреттілігі, Research-Based Learning (RBL), биохимия курсы, ғылыми бағытталған оқыту, академиялық бейімделу, медициналық білім.*

Қазіргі әлемнің дамуы әртүрлі елдер мен мәдениеттердің өзара іс-қимылының шекараларын кеңейтуді көздейді. Бұл процесс барлық әлемдік мемлекеттердің әлеуметтік өмірінің әртүрлі салаларын, соның ішінде білім беру саласын қамтиды. Еліміздің геосаясаты мен мәдени-әлеуметтік саласындағы заманауи өзгерістер білім беру (оқу) көші-қонына үлкен әсер етті.

Шетелдік студенттердің оқуына қанағаттану мүмкін халықаралық аренада мемлекеттің оң имиджін қалыптастыруда "жұмсақ әсер ету" факторы ретінде қарастырылады.

Осылайша, халықаралық білім беру қызметтері нарығында қазақстандық жоғары білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін оны шетел азаматтары үшін тартымды ету қажет.

Білім беру көші-қонының ұлғаюына байланысты ғалымдардың шетелдік білім алушыларда туындайтын проблемаларды зерттеуге деген қызығушылығы артты.

Шетелдік студенттердің оқу сапасы мен бейімделу мәселелері кез-келген оқу орнының және оның құрылымдық бөлімшелерінің - факультеттер мен кафедралардың негізгі міндеттеріне жатады. Бұл мәселелер шетелдік студенттер оқитын факультеттер мен кафедралар үшін ерекше маңызға ие. Шынында да, белгілі бір университеттегі шетелдік студенттердің жақын болашақтағы саны студенттің жағымды әсеріне, сапалы кәсіби дайындыққа, оқу процесіне шебер бейімделуге байланысты.

Соңғы жылдары педагогикада білім алушылардың зерттеу мәдениетін дамытуда үлкен әлеуеті бар оқытудың бірқатар инновациялық технологиялары, тиісті нысандары, әдістері мен құралдары әзірленді.

Дүниежүзілік медициналық білім беру Федерациясының негізгі медициналық білім беру сапасын жақсарту бойынша жаһандық стандарттарда жазылған Соңғы қайта қаралған

ұсыныстарын ескере отырып, медициналық білім беру ұйымдары студенттерді ғылыми зерттеулерге тартумен байланысты білім беру бағдарламаларына және бакалавриаттың бірінші курстарынан бастап білім беру бағдарламасын іске асырудың барлық деңгейлерінде енгізуге ерекше рөл атқаруы керек [1].

Бүгінгі таңда Қазақстанда оқытудың заманауи моделі қалыптасуда, бұл болашақ дәрігерлерді оқытуда педагогикалық тиімділікті анықтаудың жаңа тәсілінің қалыптасуын да білдіреді [2].

Мамандарды даярлауға ғылыми және инновациялық бағдарлауды енгізу дәрігерлерді оқытудың жаңа моделін — research-based learning (RBL) құруға әкелді. Бұл модель медицинада ғана емес, білім берудің басқа салаларында да қолданылады, қазіргі педагогикадағы конструктивистік көзқарастың бір түрі. RBL оқудың жоғары деңгейіне жатады, өйткені ол студенттерді ғылыми зерттеулер жүргізуге, олардың білімін, логикалық ойлау қабілетін, талдау қабілетін дамытуға, орындалатын әрекеттердің оң және теріс жақтарын анықтауға, сондай-ақ қойылған міндеттер үшін оңтайлы шешімдерді таңдауға шақырады. RBL студенттердің аудиториялық сабақтар шеңберінде де, өзіндік жұмыс процесінде де жеке ғылыми жобаларды орындауы, медициналық ЖОО-да жүргізілетін ғылыми зерттеулерге белсенді қатысуы арқылы оқу бағдарламаларына зерттеу компонентін қамтитын жетекші университеттерде сәтті қолданылады [3].

Ғылыми бағдарланған оқыту тек Қазақстанда ғана емес, одан тыс жерлерде де сұранысқа ие болатын бәсекеге қабілетті, дербес және өзіне сенімді мамандарды даярлау үшін негіз бола алады. Бұл мақсат әсіресе қазіргі уақытта өзекті. Қазақстандық медициналық университеттер, шетелдік оқу орындары сияқты, зерттеу институттарының мәртебесін алуға және әлемдік білім беру қоғамдастығында танылуға ұмтылады [4].

Бұл мақаланың мақсаты М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінде биохимия курсы шеңберінде шетелдік студенттердің зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастыру мүмкіндігін талдау болып табылады.

Алдымен, зерттеу құзыреттілігі ұғымын анықтаған жөн. "Зерттеу құзыреттілігі" ұғымы педагогикалық құбылыс ретінде толық зерттелмеген және терең философиялық және әдіснамалық қарауды қажет етеді. Педагогикалық және психологиялық әдебиеттерді талдай отырып, Литвинова Е.Г. зерттеу құзыреттілігінің неғұрлым толық анықтамасы келесідей болады деген қорытындыға келеді – ғылыми-зерттеу қызметі процесінде қалыптасатын жеке қасиет. Зерттеу құзыреттілігі зерттеу қызметін ұйымдастыру қабілетінде, арнайы білім, дағдыларды игеруде, шығармашылық қызмет қабілетінде көрінеді [5].

Қазіргі уақытта М. Оспанов атындағы БҚМУ-да оқыту үш тілде жүргізіледі: қазақ, орыс және ағылшын. Үндістан мен Пәкістаннан келген шетелдік студенттерді ағылшын тілінде оқыту 2015 жылдан бері жүргізіліп келеді.

Шетелдік студенттердің әлеуметтік және мәдени бейімделу проблемасы олардың академиялық жетістіктеріне, әлеуметтік интеграциясына және жалпы әл-ауқатына тікелей байланысты. Жергілікті студенттермен қарым-қатынас пен өзара әрекеттесудегі қиындықтар, сондай-ақ жергілікті мәдени нормалар мен дәстүрлерді толық қабылдай алмау стресс пен оқшауланудың көзі болуы мүмкін. Бұл кедергілерді тиімді жеңу студенттердің жеке күш-жігерін де, білім беру мекемелерінің көмегін де қамтитын кешенді тәсілді қажет етеді.

Шетелдік студенттерді тарту елдің халықаралық білім беру қауымдастығындағы ұстанымын нығайту тәсілі ретінде қарастырылады. Сонымен бірге, бұл тапсырманы орындау студенттердің әлеуметтік-мәдени бейімделуін ұйымдастыруға және оларға қолайлы жағдай жасауға байланысты университеттер үшін бірқатар қиындықтар тудырады.

Студенттердің бейімделуі, өз кезегінде, біріншіден, жаңа білім, дағдыларды, құзыреттілік пен шеберлікті игеру, екіншіден, тұлғаның психикалық сипаттамалары - оның танымдық және жеке процестері сапалы түрде өзгеретінін білдіреді [6]. Шетелдік бөлімше студенттерінің оқу процесін жүзеге асыру өзекті мәселе болып табылады. Жалпы, шетелдік студенттер өздерінің негізгі мақсатына — дәрігер дипломын алуға үлкен ұсадағаттылық пен

қызығушылық танытады [7]. Осылайша, "биохимия" пәні бойынша оқу процесін ұйымдастыруда ғылыми бағдарланған оқытуды қолдану шетелдік студенттерді ақпараттық көздермен өз бетінше жұмыс істеуге көбірек уақыт бөлуге ынталандырады, қойылған міндеттерді өз бетінше іздеуге және шешуге бағыттайды, бұл, әрине, зерттелетін мәселеге қосымша қызығушылық тудырады. Студенттің мотивациясы өз кезегінде студенттің бейімделу мәселесін жеңілдетеді [8].

Жоғары білім үнемі дамып келеді. Көбінесе оқу процесінде алынған көптеген білім болашақта қажет емес болып шығады. Үлкен аудиторияларда дәрістермен, содан кейін материалды талқылауға арналған семинарлармен дәстүрлі университет жүйесі қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келмейді деген пікір бар [9].

Педагогикалық теория мен практика оқытушыға студенттердің сабақтағы жұмысын жандандыруға ғана емес, сонымен қатар олардың қызығушылықтары мен хоббилеріне негізделген сабақтан тыс уақытта оқу материалын өз бетінше, шығармашылық игеруіне ықпал ететін әдістер мен әдістемелік тәсілдердің кең таңдауын ұсынады. Бұл әдістер өз бетінше білім алу үшін студенттердің оқу-танымдық қызметін ұйымдастыруға, олардың шығармашылық ойлауын дамытуға, зерттеу дағдыларын қалыптастыруға және кәсіби дайындық деңгейін арттыруға бағытталған [10].

Соңғы уақытта медициналық білім беру жүйесінде пациенттің денсаулық жағдайы туралы қолда бар фактілерді талдау және салыстыру және барлық әлсіз және күшті жақтарын, мүмкіндіктері мен қауіптерін ескере отырып, клиникалық шешім қабылдау қабілетімен байланысты білім алушылардың клиникалық ойлауын дамытуға бағытталған әдістер кеңінен қолданылуда. Студенттердің зерттеу дағдыларын қалыптастыру әдістерінің бірі - ғылыми-зерттеу әдісі (RBL), ғылыми бағытталған әдіс. RBL мамандарды даярлаудың негізгі әдістерінің бірі бола отырып, әлемнің жетекші университеттерінде сәтті қолданылады және зерттеу компонентін оқу бағдарламаларына енгізеді. Бұған студенттердің аудиториялық сабақтар мен өзіндік жұмыс барысында жеке зерттеу жобаларын орындауы, сондай-ақ медициналық университет қабырғасында жүргізілетін ғылыми зерттеулерге белсенді қатысуы арқылы қол жеткізіледі.

Мамандарды оқытудың негізгі әдістерінің бірі болып табылатын RBL әдісі әлемнің жетекші университеттерінде сәтті қолданылады. Бұл әдіс зерттеу компонентін оқу бағдарламаларына міндетті түрде енгізуді қамтиды, бұл студенттердің аудиториялық сабақтар шеңберінде де, өзіндік жұмыс барысында да жеке зерттеу жобаларын орындауын, сондай-ақ студенттердің медициналық университет қабырғасында жүргізілетін ғылыми зерттеулерге белсенді қатысуын қамтиды [11].

В.В. Койков өз жұмысында білім беру процесіне ғылыми зерттеулер компонентін енгізудің келесі стратегияларын атап өтті:

1. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және оқыту үдерісінде өз зерттеулерінің нәтижелерін пайдалану;
2. Тарихи контекстті ескере отырып, зерттелетін мәселе бойынша әлемдік ғылымның соңғы жетістіктерін сабақтарға енгізу;
3. Ағымдағы оқу қызметі шеңберіндегі өзекті мәселелер мен заманауи зерттеулерді талқылау;
4. Студенттерге заманауи ғылыми тәжірибеде қолданылатын әдістер мен дағдыларды үйрету;
5. Студенттерді оқу бағдарламалары (project-based learning) шеңберінде шағын ғылыми-зерттеу жобаларын орындауға тарту;
6. Университет қызметкерлері жүргізетін ғылыми жобаларды іске асыруға студенттерді тарту;
7. Студенттердің кафедрада, факультетте, университетте құрылған ғылыми зерттеулер мәдениетіне жататындығын қалыптастыру;
8. Студенттердің зерттеушіге тән қасиеттерін дамыту.

Барлық аталған RBL стратегиялары, іс-шаралары мен модельдері студенттердің зерттеу процесінің негізгі кезеңдерін орындау дағдыларын дамытуға бағытталуы керек, соның ішінде зерттеу сұрағын тұжырымдау, ғылыми әдебиеттерге шолу жасау, мақсаттар мен міндеттерді анықтау, ғылыми жұмысты жоспарлау, әдістер мен тәсілдерді таңдау, зерттеу жүргізу, деректерді талдау, алынған нәтижелерді түсіндіру, бағалау, есепті дайындау және зерттеу нәтижелерін ұсыну [12].

Медициналық білім беруде RBL әдісін қолданудың тиімділігі отандық авторлардың бірқатар еңбектерінде келтірілген [4,13,14,15], бұл М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті студенттерінің ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру мақсатында осы әдісті оқу процесіне тұрақты қолдану мен енгізудің пайдасына тағы бір дәлел болып табылады.

Медициналық және биологиялық химия кафедрасында білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру болашақ дәрігерлердің аналитикалық ойлауын дамытуға, олардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған, бұл кейіннен бейіндік пәндерді зерделеу үшін қажет. Ол үшін кафедраның студенттік ғылыми үйірмесі жұмыс істейді. Студенттік ғылыми үйірменің бағыттарының бірі студенттерді Халықаралық ғылыми-зерттеу жұмысына тарту болды.

Осыған қарамастан, біздің кафедрада қолданудың тиімділігін зерттеу мақсатында ғылыми бағытталған оқыту әдістерін кешенді дамыту және әзірлеу мәселесі тұр.

Осылайша, ғылыми бағытталған оқытуды дамыту және жетілдіру кез келген медициналық білім беру ұйымының алдында тұрған маңызды және өзекті міндет болып табылады. Ғылыми-зерттеу жұмысының бұл нысаны студенттерге бір жағынан барлық пәндік салалар бойынша өз білімдерін, іскерліктерін және зерттеу дағдыларын дамытуға тең мүмкіндіктерге ие болуға, екінші жағынан – ақпараттық ағынға бағдарланған және нақты клиникалық шешім қабылдау үшін деректердің дұрыстығын сыни бағалауға қабілетті, бәсекеге қабілетті маман болуға мүмкіндік береді.

М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің биохимия курсына RBL әдісін енгізу келешегінде студенттердің зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруда айтарлықтай жақсартулар күтуге болады. Бұл тәсіл аналитикалық және сыни ойлауды дамытуға ықпал етіп қана қоймайды, сонымен қатар студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенді қатысуын қамтамасыз етеді, бұл медицина саласындағы жоғары білікті мамандарды даярлау үшін өте маңызды. Ғылыми жобалар мен халықаралық зерттеулерді оқу процесіне қосу студенттерге кәсіби қызметке қажетті дағдыларды дамытуға мүмкіндік беретін жаңа мүмкіндіктер ашады.

RBL әдісін перспективалық енгізу зерттеу компонентін білімге неғұрлым терең интеграциялауды қамтамасыз етеді, бұл студенттерге құзыретті мамандар ғана емес, сонымен қатар ғылыми зерттеулердің толыққанды қатысушылары болуға мүмкіндік береді. Алайда, бұл тәсілдің максималды тиімділігі үшін студенттердің ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, ғылыми бағытталған оқыту әдістерін жетілдіруді және бейімдеуді жалғастыру қажет.

Бұл бағыттағы одан әрі жұмыс білім беру сапасын жақсартуға, қазақстандық медициналық жоғары оқу орындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және клиникалық жағдайларды талдап қана қоймай, ғылыми зерттеулерге белсенді қатысуға, ақпаратты сыни тұрғыдан бағалауға және негізделген шешімдер қабылдауға қабілетті дәрігерлерді даярлауға ықпал ететін болады. Ұзақ мерзімді перспективада RBL енгізу студенттерді медицинадағы табысты мансап үшін қажетті білім мен дағдылармен қамтамасыз ете отырып, білім беру процесінің дамуына айтарлықтай әсер етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛГАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. **Basic Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement. The 2012 Revision.** WFME Office. University of Copenhagen. Denmark, 2012. 46 с.
2. Тусупбекова М.М., Богославский В.Л., Мусабекова С.А. и др. Практико-ориентированное обучение как повышение уровня педагогических технологий // Вестник КазНМУ. – 2017. – № 1. – С. 469–472.
3. Койков В.В., Дербисалина Г.А. Роль research-based learning в подготовке инновационно-активных специалистов системы здравоохранения // Денсаулық сақтауды дамыту журналы. – 2012. – № 4 (65). – С. 62–73.
4. Сирота В.Б., Жумалиева В.А., Кабилдина Н.А., Бейсенаева А.Р., Мараткызы М.М., Фоменко Ю.М. Опыт внедрения научно ориентированного обучения в учебный процесс на дисциплине «Онкология» // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 4.
5. Литвинова Е.Г. Теоретический анализ понятия «исследовательская компетентность» // Научный поиск: вестник кафедры педагогики и психологии. – 2013. – № 1.
6. Винокурова М.А., Васильева Н.П. Роль межкультурной коммуникации в системе высшего образования // Мир науки. Социология, филология, культурология. – 2019. – № 4.
7. Захарова Ю.Э., Демидчик Л.А., Колесникова Е.А., Айтбаева К.П. Особенности преподавания биохимии студентам-иностранцам в условиях кредитной системы // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2. – С. 305.
8. Захарова Э.С., Кузнецова Ю.П., Минахметова А.З. Взаимосвязь учебной мотивации и адаптации иностранных студентов к учебной деятельности вуза // Мир педагогики и психологии: международный научно-практический журнал. – 2022. – № 10 (75). – С. 121–126.
9. Балацкий Е.В. Куда же идут наши университеты? // Высшее образование сегодня. – 2006. – №. – С. 47–50.
10. Трошева Г.А. Формирование исследовательских умений у студентов: анализ отечественного и зарубежного опыта // Вестник ВятГУ. – 2009. – № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-issledovatel'skih-umeniy-u-studentov-analiz-otchestvennogo-i-zarubezhnogo-opyta> (дата обращения: 29.03.2025).
11. Койков Виталий, Дербисалина Гульмира. Роль research-based learning в формировании научно-инновационной компетенции студента медицинского вуза // Биология и интегративная медицина. – 2021. – № S1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-research-based-learning-v-formirovanii-nauchno-innovatsionnoy-kompetentsii-studenta-meditsinskogo-vuza> (дата обращения: 29.03.2025).
12. Койков В.В., Аканов А.Б., Абдуажитова А.М., Аубакирова А.С., Отаргалиева Д.Д. Вовлечение в научные исследования обучающихся в организациях медицинского образования и науки: Методические рекомендации. – Республиканский центр развития здравоохранения, 2018. – 36 с.
13. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2018. – № 2. – С. 175–179. URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12131> (дата обращения: 29.03.2025).
14. Бектурсунова А.Т., Еремичева Г.Г., Жупенова Д.Е. и др. Высшая школа: научно-ориентированный подход к обучению на практических занятиях // Медицина и экология. – 2020. – № 3(96). – С. 85–87. – EDN LFILVA.
15. Жумабекова Г.С., Дюсембаева Н.К., Ажиметова Г.Н., Оразбаева Б.С., Каммерер Л.А., Ким М.А., Касиханкызы А. Формирование научно-исследовательской компетентности у студентов старших курсов медицинского вуза // Медицина и экология. – 2018. – № 3 (88). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-nauchno-issledovatel'skoy-kompetentnosti-u-studentov-starshih-kurov-meditsinskogo-vuza> (дата обращения: 29.03.2025).